

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANINING MATEMATIKA VA GEOMETRIYA BILAN BOG'LIQLIGI

¹Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna, ²O'lmasova Muntazamxon Rovshanjon qizi

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14233702>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarda fizika fanining matematika va geometriya bilan bog'liqligi Fizika fanini o'qitishda funksional bog'liqliklar, ya'ni funksional bog'lanish fizik-matematik tushunchalar ichida ko'p uchraydigan va keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri ekanligi hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, fizika, topshiriq, masala, funksiya, funksional bog'lanish, nazariya.

Аннотация. В данной статье рассматривается связь физики с математикой и геометрией среди учащихся общеобразовательных школ, а также то, что это одно из широко используемых понятий, и отмечаются их специфические особенности.

Ключевые слова: компетентность, физика, задача, проблема, функция, функциональная связь, теория.

Abstract. In this article, the connection of physics with mathematics and geometry among students in general secondary schools is discussed. and that it is one of the widely used concepts and their specific features are mentioned.

Key words: competence, physics, task, problem, function, functional connection, theory.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning maqsadi fizikaga oid bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish, fizik tushunchalar, jarayonlar, hodisalar, qonunlar, qonuniyatlar orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish nazariya va amaliyotning birligini ochib berish, tabiat, texnika va texnologiyalardagi fizik jarayonlar mohiyatini tushuntirishdan iborat.

Matematikaning fizik holatlarini o'rganishdagi o'rni juda katta va fizikani o'rganishda asosiy metodlardan biri bo'lib hisoblanadi. Fizika fanini o'qitishda funksional bog'liqlik juda muhim rol o'ynaydi, ya'ni sonlar bilan nomlash orqali o'tish yaxshi natija beradi. Funksional bog'lanish fizik-matematik tushunchalar ichida ko'p uchraydigan va keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri hisoblanadi. Fizika kursi o'quvchilarda funksional bog'lanish tushunchasini rivojlantirish borasida katta imkoniyatlarga egadir. Matematika kursi esa funksional bog'lanish tushunchasini ishlab chiqib, turli funksiyalar xossasini o'rganib, fizik qonunlarni miqdor jihatdan ifodalash, amaliy masalalarni hal qilishga qo'llash imkoniyatini beradi.

Funksional bog'lanish asosi o'quvchilarda deyarli boshlang'ich sinfda, o'zgaruvchan kattaliklar bilan ish ko'rilganda beriladi. Umumiy o'rta maktablarida funksiya tushunchasini aniq ko'rishda VII sinfning oxirgi choragida o'tiladi. Ular funksiyaning $y=kx$, $y=ax^2$, $y=ax^3$, $y=kx+b$ ko'rinishlari va ularning grafiklarini o'rganishadi.

Funksiyalarni tushunish uchun o'quvchilar jadvaldan, chizmalardan, formulalardan foydalana olishi kerak. Undan keyin chiziqli funksiya, uning grafigi burchak koeffitsiyenti kabi tushunchalarni o'rganishadi.

O'quvchilarda matematikada funksional bog'liqlik, funksiyaning grafigini chizish, vektorlarni qo'shish, ayirish va shunga o'xshash boshqa terminlarni tushuntirib, o'rgatib berish lozim, bular fizikani o'rganishda kerak bo'ladi. Masalan: tekis harakatda yo'lni vaqtga to'g'ri proporsionalligi funksional bog'lanish tushunchasi kiritilishining ob'yektiv asosi bo'la oladi. Kattaliklarning o'zgarish karakterini, funksional bog'lanish karakterini ko'p holda grafik ko'rgazmali tasvirlaydi. Umumiy o'rta maktablarida matematika kursining dasturlarida ushbu masalaga katta e'tibor berilgan. Fizika kursida bunday deb bo'lmaydi. Formulalar yordamida berilgan funksional bog'lanishlarni analiz qilishda har doim funksiyaning aniqlanish sohasini oydinlashtirish kerak bo'ladi. VII sinf fizika kursini o'rganishdan boshlab, har doim fizik kattaliklar qiymatining qaysi intervalida mazkur fizik qonun va tenglamalar o'rinli ekanini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Har bir fizik nazariya, qonun o'zining qo'llanish chegarasiga ega bo'lgani uchun fizikada funksiyaning aniqlanish sohasini har bir aniq hollar uchun belgilash katta metodik ahamiyatga ega bo'ladi.

VIII sinfda o'quvchilar matematikadan kvadrat tenglamalar va ularning grafiklarini yasashni o'rganadi. Aynan shu sinfda vektorlar haqida tushuncha beriladi. O'quvchilar fizika fanidan VI sinfda fizikani o'rganishda tezlik va kuchni o'rgatish jarayonida vektor tushunchasi bilan to'qnashadilar. Bu yerda vektor fizik kattalik sifatida tushuniladi, ya'ni ular son qiymatidan tashqari yo'nalishiga ham ega bo'ladilar. Bir qarashda matematikada va fizikada vektorlar deb turli ob'yektlarga aytiladigandek tuyuladi. Shuning uchun vektor kattaliklarni o'rganishdan oldin fizika fanida parallel ko'chishni, matematikada vektorlar va ular ustuda amallarni o'rganish lozim. Fizika va matematika o'qituvchilari o'quvchilarga bir vaqtda "vektor" tushunchasini berishlari maqsadga muvofiqdir. Bunday birlik har bir fizik va matematik ob'yektlarni o'rganishda vektor, umumiy operatsiyalar bajarish ikkala ob'yektni yig'indisi yoki ko'paytmasini topishda yordam beradi. Shuning uchun o'quvchilarga fizika o'qituvchisi kuch va tezlik son qiymatidan boshqa xususiyatlarga ega degan tushuncha berib ketish lozim.

Matematikada o'quvchilar tenglamalarni VIII sinfda o'rganishadi. O'quvchilar fizika fanida VII sinfning I choragida "Tekis o'zgaruvchan harakatda bosib o'tilgan yo'l"ni o'rganishda, ya'ni

$$S = g_0 t + \frac{at^2}{2}$$

formulalarni o'rganishadi. Bu formuladan vaqtni topish uchun o'quvchi kvadrat tenglamani yecha olishni bilishi kerak. Bunday nomuvofiqlik o'quvchilarni fizika fanini yaxshi o'zlashtirishlariga imkon bermaydi.

Shunday qilib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini matematika va geometriya bilan bog'liq holda o'qitilishida fizik tushuncha va qonunlarni umumiyashtirishda matematika quvvatli vosita ekanligiga va o'z navbatida matematik tenglamalar va ularning yechimlari aniq fizik obrazga ega ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. Fizika fani yangi texnologiyalar orqali mahorat bilan yetkazib berish va kelajakda "Fizika fani" sohasiga yangiliklar kiritish, yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish va dunyo bilan hamnafas holda ish yuritishga o'rgatishdir, shunday ekan fizika fanini matematika va geometriya bilan bog'lab o'qitish orqali o'quvchilarni ongi va tafakkuri oshirib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Otaqo'ziyevna, Toxirova Maxfuzaxon, and Abdumanonova Firuza Abdualiyevna. "THE ROLE AND ROLE OF VIRTUAL TECHNOLOGIES IN SOLVING

- INTERDISCIPLINARY APPLIED ISSUES ON NEWTON'S LAWS AT SCHOOL." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 118-121.
2. Toxirova, M. "Maktabda fizika qonunlariga doir fanlararo tatbiqiy grafik masalalarni yechish metodikasi." *Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning dolzarb muammolari va yutuqlari. Chirchiq davlat pedagogika instituti mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiyasi to'plami 11* (2021): 874-877.
 3. Otaqo'ziyevna, Toxirova Maxfuzaxon. "METHODS OF SOLVING FINITE ISSUES OF APPLICATION OF NEWTON'S LAWS IN SCHOOL." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 29-33.
 4. Тохирова, Махфузахон Отақўзиевна. "МАКТАБДА ФИЗИКА ҚОНУНЛАРИГА ДОИР ФАНЛАРАРО ТАТБИҚИЙ ГРАФИК МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ." *Academic research in educational sciences 2.CSPI conference 3* (2021): 626-631.: <https://cyberleninka.ru/article/n/yorug-likning-tarqalishi-qaytishi-va-sinishi-mavzusini-zamonaviy-pedagogik-texnologiyalari-asosida-tashkil-etish-usullari> (дата обращения: 27.02.2023).